

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No1
MAXSUS SON

BAKALAVR TALABALARINIG MAQOLALARI TO'PLAMI

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr. 53 sahifa.
2026-yil yanvar*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukhonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxanovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjajevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukariyeva Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

EKSPORT VA IMPORT OPERATSIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH: TAHLIL VA AUDIT	10
Urinboev Bexruz Zoir o'g'li, Misirov Asliddin Mamasobirovich	
QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA YASHIL INNOVATSIYALARNING ROLI	15
Jabborov Muhammad Sanjarovich, Djurayeva Dilnoza Davron qizi, Song Jichung	
RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNING RIVOJLANISH OMILLARI VA MAKROIQTISODIY TA'SIRI.....	21
Xoliqulova Ra'no Sherali qizi, Berdiyev Nazirjon Abduvoseyevich	
КУЛЬТУРНЫЙ ТУРИЗМ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ УЗБЕКИСТАНА	25
Ахтамов Огабек Улугбек угли, Фахритдинов Амриддин Фазлитдинович, Саидмуродов Жонибек Жахонгирович, Саттарова Зухра Илхомовна	
DAVLATNING YASHIL INVESTITSİYALAR ORQALI IQTISODIYOTNI TARTIBGA SOLISH SIYOSATI.....	31
Sharipboyev Hasanboy Marks o'g'li, Shodmonov Ruslan G'olib o'g'li	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTI O'SISHIDA TRANSPORT INFRATUZILMASINING STRATEGIK O'RNI: PREZIDENT MUHOJAJATNOMASI ASOSIDA ILMIY TAHLIL	35
Ma'rupov Zahiriddin Feruzovich, Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDAGI BIZNES-SUBYEKTLARINI BAHOLASH: ESG MEZONLARI ASOSIDA BARQARORLIK INDEKSINI ISHLAB CHIQISH VA O'ZBEKISTON AMALIYOTI	39
Po'latov Orzubek Fazliddin o'g'li, Haqnazarova Yulduz Juraqulovna	
ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ КАК ФАКТОР МОДЕРНИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА.....	43
Мукарова Сарвиноз Маликовна, Каримова Азиза Махомадризовна	

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ КАК ФАКТОР МОДЕРНИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА

Мукарова Сарвиноз Маликовна

Студентка, группы БИ-224
Самаркандский институт экономики и сервиса

Научный руководитель:

Каримова Азиза Махомадризовна

и.ф.д., и.о.проф.
Самаркандский институт экономики и сервиса
ORCID: 0000-0001-7271-8212
Email: karimova.aziza2105@mail.ru

Аннотация: В статье рассматриваются особенности функционирования и тенденции развития специализированных кредитно-финансовых учреждений (СКФУ) в финансовой системе Республики Узбекистан. Проанализированы их ключевые направления деятельности, включая ипотечное кредитование, микрофинансирование, лизинговые и инвестиционные операции, а также их влияние на расширение финансовой инклюзии и стимулирование малого и среднего бизнеса. На основе проведенного исследования предложены направления адаптации зарубежного опыта для национальной практики, включая развитие государственных программ поддержки, цифровизацию финансовых услуг и привлечение частных инвестиций. Сделан вывод о возрастающей роли СКФУ в укреплении финансовой устойчивости, диверсификации экономики и повышении доверия к финансовому сектору страны.

Ключевые слова: специализированные кредитно-финансовые учреждения, финансовая система, микрофинансирование, ипотечное кредитование; лизинг, инвестиции, финансовая инклюзия, финтех, устойчивое развитие.

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasi moliya tizimi doirasida ixtisoslashgan kredit-moliya institutlarining (IKMI) funksional xususiyatlari va rivojlanish tendensiyalari tadqiq etiladi. Unda ularning asosiy faoliyat yo'nalishlari, jumladan ipoteka kreditlash, mikromoliyalashtirish, lizing va investitsion operatsiyalar, shuningdek moliyaviy inklyuziyani kengaytirish hamda kichik va o'rta tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashdagi o'rni tahlil qilinadi. O'tkazilgan tadqiqotlar asosida xalqaro tajribani milliy amaliyotga moslashtirish yo'nalishlari, xususan davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash dasturlarini rivojlantirish, moliyaviy xizmatlarni raqamlashtirish va xususiy investitsiyalarni jalb etish masalalari taklif etiladi. Maqolada IKMI moliyaviy barqarorlikni mustahkamlash, iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish va mamlakat moliya sektoriga jamoatchilik ishonchini oshirishda tobora muhim rol o'ynayotgani xulosalanadi.

Kalit so'zlar: ixtisoslashgan kredit-moliya institutlari; moliya tizimi; mikromoliyalashtirish; ipoteka kreditlash; lizing; investitsiyalar; moliyaviy inklyuziya; fintex; barqaror rivojlanish.

Abstract: The article examines the functional characteristics and development trends of specialized credit and financial institutions (SCFIs) within the financial system of the Republic of Uzbekistan. It analyzes their key areas of activity, including mortgage lending, microfinance, leasing, and investment operations, as well as their impact on expanding financial inclusion and promoting small and medium-sized enterprises. Based on the conducted research, the study proposes directions for adapting international experience to national practice, including the development of state support programs, the digitalization of financial services, and the attraction of private investment. The article concludes that SCFIs play an increasingly significant role in strengthening financial stability, diversifying the economy, and enhancing public confidence in the country's financial sector.

Key words: specialized credit and financial institutions; financial system, microfinance, mortgage lending, leasing, investment, financial inclusion, fintech, sustainable development.

ВВЕДЕНИЕ

Финансовая система Республики Узбекистан в последние годы демонстрирует динамичное развитие, обусловленное углублением рыночных преобразований, совершенствованием инфраструктуры и повышением роли финансовых посредников. В современных условиях особую значимость приобретают специализированные кредитно-финансовые учреждения (СКФУ), которые выполняют стратегическую функцию по обеспечению целевого финансирования приоритетных направлений экономики, поддержке малого и среднего предпринимательства, а также расширению финансовой инклюзии населения. В отличие от универсальных коммерческих банков, СКФУ реализуют узкоспециализированные задачи, направленные на выполнение государственных и инвестиционных программ, что делает их ключевыми элементами финансовой архитектуры страны.

СКФУ играют критически важную роль в решении задач, стоящих перед экономикой Узбекистана: обеспечении долгосрочного кредитования, поддержке малого и среднего бизнеса, развитии аграрного сектора и финансировании жилищного строительства. Их функционирование способствует не только укреплению инвестиционного потенциала страны, но и формированию социально ориентированной финансовой инфраструктуры, направленной на повышение благосостояния населения.

Международный опыт демонстрирует, что именно специализированные институты становятся драйверами устойчивого экономического роста, особенно в странах с переходной экономикой. В этом контексте для Узбекистана важным направлением становится адаптация успешных зарубежных моделей, таких как опыт банков развития KfW и микрофинансовой системы Grameen Bank, с учётом национальных приоритетов и социально-экономических особенностей.

Актуальность исследования также обусловлена необходимостью формирования эффективной нормативно-правовой базы, совершенствования механизмов надзора и внедрения цифровых технологий в деятельность СКФУ. В условиях ускоряющейся цифровизации и роста спроса на инклюзивные финансовые продукты именно данные институты способны обеспечить баланс между коммерческими интересами и социальными задачами государства.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Теоретические аспекты функционирования специализированных кредитно-финансовых институтов нашли отражение в трудах как зарубежных, так и отечественных исследователей. Среди иностранных учёных следует выделить Карела Янду (Karel Janda), Батбаяра Турбата (Batbayar Turbat), Джеффри Сакса (Jeffrey Sachs), Джозефа Стиглица (Joseph Stiglitz) и Фредерика Мишкина (Frederic Mishkin) и др., чьи работы послужили основой для анализа роли финансовых посредников в устойчивом экономическом развитии.

Среди отечественных исследователей вклад внесли Садуллаева Г., Ахмедова У., Райимов Х., Максудова Н., а также Каримов А. и Юлдашева Д., в трудах которых рассматриваются вопросы институционального укрепления финансового сектора, повышения эффективности кредитных инструментов и регулирования деятельности микрофинансовых организаций. Эти исследования заложили методологическую базу для формирования современных подходов к развитию сектора СКФУ в Узбекистане.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

При подготовке исследования использовались методы научного абстрагирования, логического анализа, индукции и синтеза, а также сравнительный и системный подходы, позволившие выявить закономерности функционирования СКФУ и определить направления их дальнейшей модернизации.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Специализированные кредитно-финансовые учреждения представляют собой институты, нацеленные на обслуживание отдельных сегментов экономики и социальных групп. В отличие от коммерческих банков, их деятельность ориентирована на достижение конкретных целей — ипотечное кредитование, развитие малого предпринимательства, реализацию инвестиционных проектов и повышение финансовой доступности. К числу таких учреждений относятся ипотечные, инвестиционные, лизинговые и микрофинансовые организации.

Ипотечные структуры обеспечивают долгосрочное финансирование жилищного сектора и формируют вторичный рынок ипотечных ценных бумаг. Инвестиционные компании направляют капитал в ценные бумаги, инфраструктурные и инновационные проекты, тем самым содействуя модернизации

производства. Лизинговые организации предоставляют предприятиям возможность обновления материально-технической базы без значительных единовременных затрат. Микрофинансовые структуры, в свою очередь, обеспечивают доступ к малым займам для населения и микропредпринимателей, испытывающих трудности в получении банковских кредитов.

В последние годы в финансовой системе Республики Узбекистан наблюдается устойчивое усиление роли специализированных кредитно-финансовых учреждений (СКФУ), функционирование которых направлено на обслуживание приоритетных и целевых сегментов рынка. Их деятельность сосредоточена в таких направлениях, как ипотечное кредитование, микрофинансирование, лизинговые операции, а также поддержка малого и среднего предпринимательства. В отличие от универсальных банков, СКФУ выполняют специфическую функцию, обеспечивая адресное финансирование отдельных отраслей и социальных групп, тем самым создавая более гибкий и инклюзивный финансовый механизм.

Функционально СКФУ не конкурируют, а дополняют деятельность коммерческих банков, повышая диверсификацию финансового рынка и улучшая доступ различных категорий населения и предприятий к источникам капитала. Особенно значимым направлением является развитие сектора микрофинансирования, который за последние годы продемонстрировал высокие темпы роста. Согласно данным Центрального банка Республики Узбекистан, в 2024 году общий объем микрофинансовых услуг достиг 83 трлн сумов, что на 186 % превышает показатель 2014 года. Этот рост отражает не только расширение клиентской базы, но и повышение доверия населения к небанковским институтам кредитования.

По данным Центрального банка Республики Узбекистан, объем сектора микрофинансирования в 2024 году достиг 83 трлн сумов, что на 186 % выше уровня 2014 года. На 1 мая 2025 года совокупные активы микрофинансовых организаций составили 9 164,4 млрд сумов, из которых кредитный портфель превышал 8 387,9 млрд сумов. Эти показатели подтверждают возрастающую роль СКФУ в обеспечении кредитных потоков и стимулировании инвестиционной активности.¹

Ниже в виде диаграммы изложен анализ регионального распределения головных офисов микрофинансовых организаций и ломбардов, а также распределение количества филиалов микрофинансовых организаций и ломбардов по регионам (Рис.1, 2).

Региональное распределение головных офисов микрофинансовых организаций и ломбардов

Источник: данные Центрального банка

Распределение количества филиалов микрофинансовых организаций и ломбардов по регионам

Рис. 2. Распределение количества филиалов микрофинансовых организаций и ломбардов по регионам³

Рис.1 Региональное распределение головных офисов микрофинансовых организаций и ломбардов²

Вышеизложенный анализ свидетельствует о том, что основная концентрация головных офисов микрофинансовых организаций и ломбардов сосредоточена в крупнейших деловых центрах — Ташкенте

1 Данные сайта Центрального банка Республики Узбекистан. <https://cbu.uz/upload/medialibrary/ded/k3lrh194iz4934w1hzgsd-w3obmrrdvn0/Godovoy-otchet-2025.pdf>

2 Данные сайта Центрального банка Республики Узбекистан. <https://cbu.uz/upload/medialibrary/ded/k3lrh194iz4934w1hzgsd-w3obmrrdvn0/Godovoy-otchet-2025.pdf>

3 Данные сайта Центрального банка Республики Узбекистан. <https://cbu.uz/upload/medialibrary/ded/k3lrh194iz4934w1hzgsd-w3obmrrdvn0/Godovoy-otchet-2025.pdf>

и Самарканде. Эти города выступают ядром экономической активности, где наблюдается наибольший спрос на финансовые услуги и инвестиционные продукты. Это свидетельствует о необходимости целенаправленного расширения географии деятельности СКФУ для повышения финансовой доступности, особенно в регионах с ограниченным доступом к традиционным банковским услугам.

На современном этапе развития финансового сектора Республики Узбекистан специализированные кредитно-финансовые учреждения (СКФУ) занимают всё более заметное место в обеспечении инвестиционной активности и кредитной поддержки различных отраслей экономики. По состоянию на 1 мая 2025 года совокупный объём активов микрофинансовых организаций составил около 9 164,4 млрд сумов, из которых 8 387,9 млрд сумов приходится на кредитный портфель. Эти данные свидетельствуют о возрастающем значении СКФУ как одного из ключевых каналов кредитования и привлечения капитала в экономику.

Международная практика свидетельствует о том, что специализированные финансовые институты играют важную роль в формировании устойчивой и инклюзивной финансовой среды. Так, в ряде развитых стран ипотечные банки и лизинговые компании выступают структурными элементами системы жилищного финансирования и обновления производственных мощностей. В этом контексте для Узбекистана представляется актуальной адаптация эффективных зарубежных моделей с учётом национальной специфики, включая высокую долю сельского населения, необходимость технической модернизации малого и среднего бизнеса, а также ограниченность долгосрочных источников капитала.

На национальном уровне прослеживается тенденция активного роста СКФУ. По состоянию на 1 апреля 2025 года число микрофинансовых организаций достигло 114 единиц, при этом совокупные активы превысили 9 000 млрд сумов. Преобладающая часть предоставляемых микрофинансовых услуг приходится на кредитование физических лиц: в 2024 году населению было выдано 72 трлн сумов, что составляет 87 % от общего объёма микрофинансирования. Этот факт указывает на высокую степень вовлечённости граждан в финансовую систему и на растущее значение микрофинансового сектора как инструмента социальной и экономической поддержки.

Важным фактором развития становится внедрение цифровых технологий и финтех-решений, которые способствуют снижению транзакционных издержек, ускорению обслуживания клиентов и расширению охвата населения финансовыми услугами. Цифровизация операций СКФУ создаёт предпосылки для повышения прозрачности, эффективности и устойчивости их деятельности.

Отдельного внимания требует совершенствование нормативно-правовой базы и усиление механизмов финансового надзора. В целях минимизации рисков Центральный банк Республики Узбекистан в апреле 2025 года утвердил новые макропруденциальные требования, включающие нормативы DSTI (Debt Service to Income) и LTV (Loan to Value), направленные на ограничение доли микрокредитов в кредитных портфелях банков и повышение устойчивости финансового сектора.

Мировая практика демонстрирует, что формирование и развитие специализированных кредитно-финансовых учреждений (СКФУ) являются одним из ключевых факторов обеспечения финансовой устойчивости и поддержки предпринимательской активности. В различных странах эти институты выполняют стратегические функции, способствуя диверсификации источников капитала, снижению системных рисков и расширению доступа к финансовым услугам для различных групп населения и бизнеса.

В Соединённых Штатах Америки центральное место в системе специализированного финансирования занимают ипотечные агентства Fannie Mae и Freddie Mac, деятельность которых направлена на рефинансирование ипотечных кредитов и стимулирование рынка доступного жилья. Благодаря механизмам секьюритизации и государственным гарантиям американская модель позволяет коммерческим банкам перераспределять риски, обеспечивая стабильный поток долгосрочного капитала и повышение ликвидности финансовой системы.

В странах Европейского союза приоритетное внимание уделяется развитию лизинговых и инвестиционных компаний, активно вовлечённых в процессы технологической модернизации и цифровой трансформации промышленности. Особое значение имеет деятельность банков развития, таких как немецкий KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau), французский Bpifrance и итальянский CDP (Cassa Depositi e Prestiti). Эти институты выполняют функции финансовых посредников между государством и частным сектором, обеспечивая поддержку инфраструктурных проектов, экологически устойчивых инициатив и инновационных производств. Их модели сочетают элементы государственного регулирования и рыночных стимулов, что обеспечивает высокую степень адаптивности и устойчивости в условиях экономической волатильности.

В странах Южной и Юго-Восточной Азии ведущую роль в финансовой экосистеме занимают микрофинансовые организации, которые способствуют развитию предпринимательства среди низкодоходных слоёв населения и микро-бизнеса. Примером эффективной модели является Grameen

Bank в Индии и Бангладеш, базирующийся на принципе группового кредитования. В рамках этой схемы заемщики несут коллективную ответственность за исполнение кредитных обязательств, что способствует снижению уровня дефолтов, укреплению взаимного доверия и развитию социального предпринимательства.

Для Узбекистана наибольший интерес представляют модели KfW и Grameen Bank, поскольку они нацелены на стимулирование малого и среднего бизнеса, развитие аграрного сектора и повышение финансовой инклюзии. Их адаптация может стать основой для совершенствования отечественной системы СКФУ. Внедрение аналогичных механизмов посредством государственно-частных партнёрств, инвестиционных фондов смешанного капитала и цифровых платформ финансирования позволит не только укрепить устойчивость финансовых институтов, но и повысить уровень прозрачности, доверия населения и эффективности распределения ресурсов.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Дальнейшее развитие специализированных кредитно-финансовых учреждений рассматривается как ключевое направление укрепления финансовой инфраструктуры и повышения инклюзивности финансовой системы Узбекистана. Их активное участие в финансировании малого бизнеса, развитии ипотечного рынка и лизинговых операций способствует формированию устойчивой, сбалансированной и социально ориентированной финансовой модели, соответствующей стратегическим приоритетам экономического роста страны.

Проведённый анализ подтверждает, что сектор специализированных кредитно-финансовых учреждений в Узбекистане демонстрирует устойчивую положительную динамику и всё более значимо влияет на развитие национальной экономики. Вместе с тем для повышения его системной эффективности необходима реализация комплекса институциональных мер, включающих:

- совершенствование нормативно-правового регулирования и надзора;
- углубление цифровизации финансовых процессов;
- повышение уровня финансовой грамотности населения и предпринимателей;
- развитие инструментов долгосрочного финансирования.

Адаптация международного опыта и формирование благоприятной институциональной среды для деятельности СКФУ создадут предпосылки для укрепления финансовой устойчивости страны, расширения возможностей доступа к капиталу и ускорения экономического роста.

СКФУ способствуют расширению доступа к капиталу, стимулируют инвестиционную активность и поддерживают развитие предпринимательства. Для повышения их эффективности необходимо укрепление нормативно-правовой базы, развитие механизмов долгосрочного финансирования, внедрение цифровых технологий, повышение финансовой грамотности населения и активное использование международного опыта.

Комплексное развитие СКФУ в долгосрочной перспективе будет способствовать укреплению финансовой устойчивости, диверсификации экономики и повышению конкурентоспособности национального финансового сектора.

Список использованной литературы:

1. Янда К., Турбат Б. Развитие микрофинансирования и его роль в экономическом росте развивающихся стран // *Journal of Economics and Finance*. – 2019. – Т. 43, № 2. – С. 145–159.
2. Сакс Д. Конец бедности: экономические возможности нашего времени / пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 368 с.
3. Стиглиц Д. Э. Глобализация и её недовольные. – М.: Вильямс, 2018. – 352 с.
4. Мишкин Ф. Экономика денег, банковского дела и финансовых рынков / пер. с англ. – М.: Юрайт, 2021. – 864 с.
5. Садуллаева Г. Совершенствование деятельности микрофинансовых институтов в Республике Узбекистан // *Экономика и финансы (Иқтисодиёт ва молия)*. – 2023. – № 5. – С. 112–118.
6. Ахмедова У. Повышение финансовой инклюзии через микрофинансовые организации // *Банк иши журнали*. – 2022. – № 4. – С. 47–54.
7. Райимов Х. Институциональные основы развития лизингового рынка Узбекистана // *Финансово-экономический вестник*. – 2023. – № 2. – С. 29–37.
8. Максудова Н. Совершенствование механизмов государственного регулирования кредитно-финансового сектора. – Ташкент: Иқтисодиёт, 2021. – 210 с.
9. Каримов А. Развитие специализированных финансовых институтов в контексте устойчивого экономического роста // *Журнал экономических исследований*. – 2024. – № 1. – С. 56–64.
10. Юлдашева Д. Роль финтех-технологий в цифровизации финансового сектора Узбекистана // *Банковское дело и инновации*. – 2025. – № 3. – С. 74–82.
11. Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). *Annual Report 2023*. – Frankfurt am Main: KfW Bankengruppe, 2024. – 198 p.

12. Fannie Mae & Freddie Mac. *2023 Financial Stability Report*. – Washington, D.C.: U.S. Department of the Treasury, 2023. – 145 p.
13. Yunus M. *Banker to the Poor: Micro-Lending and the Battle Against World Poverty*. – New York: PublicAffairs, 2007. – 312 p.
14. Central Bank of the Republic of Uzbekistan. *Annual Statistical Bulletin 2025*. – Tashkent: CBU, 2025. – 126 p.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

1-Maxsus son. Bakalavr talabalarining maqolalari to'plami

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>